

Ніколь ДМІТРІЄВА

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки,
Київський столичний університет імені Бориса Грінченка
м. Київ, Україна

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ ТА ІННОВАЦІЙНОЮ ЗОРІЄНТОВАНІСТЮ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Анотація. Метою статті є вивчення взаємозв'язку між рівнями сформованості професійно-етичної культури та інноваційної зорієнтованості вчителя фізичного виховання. Розкрито, чому професійно-етична культура є важливим компонентом в інноваційній діяльності вчителя фізичного виховання. Гармонійні відносини між цими «системами» завжди ґрунтуються на взаємоповазі.

Ключові слова: педагогічна освіта, фізичне виховання, педагогічна етика, інноваційно-зорієнтована особистість.

Abstract. The purpose of the article is to study the relationship between the levels of formation of professional and ethical culture and the innovative orientation of the physical education teacher. It is revealed why professional and ethical culture is an important component in the innovative activity of a physical education teacher. Harmonious relations between these "systems" are always based on mutual respect.

Key words: pedagogical education, physical education, pedagogical ethics, innovation-oriented personality.

Постановка проблеми та її актуальність. Однією із найважливіших соціокультурних проблем, яка значною мірою обумовлюється процесами глобалізації та потребами формування позитивних умов для індивідуального розвитку людини, її соціалізації та самореалізації у цьому світі є реформування системи освіти України, її удосконалення і підвищення рівня якості. Не менш значуще місце у цьому процесі належить педагогічній культурі, етиці вчителя (у нашому випадку, вчителя фізичної культури), який є носієм духовних цінностей, гуманності.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Педагогічна етика є самостійним розділом етичної науки та вивчає особливості педагогічної моралі, з'ясовує специфіку реалізації загальних принципів моральності у сфері педагогічної праці, розкриває її функції, специфіку змісту принципів та етичних категорій. Також педагогічною етикою вивчається характер моральної діяльності вчителя та моральних відносин у професійному середовищі, розробляються основи педагогічного етикету, що є сукупністю вироблених у педагогічному середовищі специфічних правил спілкування, манер поведінки людей, які професійно займаються навчанням та вихованням [1; 4; 5]. Взаємозв'язок між рівнями сформованості професійно-етичної культури та інноваційної зорієнтованості вчителя фізичного виховання наразі є недослідженим.

Формулювання цілей статті. Метою статті є вивчення взаємозв'язку між рівнями сформованості професійно-етичної культури та інноваційної зорієнтованості вчителя фізичного виховання.

Виклад основного матеріалу. У педагогічній етиці є цілі, і перед нею ставляться завдання, до яких необхідно знайти рішення.

Серед теоретичних дуже важливим є завдання з'ясування структури та вивчення процесу формування моральних потреб вчителя, а також їх впливу на розвиток духовних та матеріальних потреб учнів. Адже духовний світ людини формується головним чином у школі. І недоліки у цьому складному процесі формування у тому чи іншій мірою – вади педагогічної праці. Педагогічна етика має виявляти причини цих вад, вивчати шляхи їх усунення. Це її прикладні, практичні завдання.

Теоретико-прикладним завданням педагогічної етики є вивчення стану суспільної моралі, моральної свідомості вчителя з метою з'ясування чинників, що сприяють формуванню та прояву його високої моральності, а також виявлення чинників, які гальмують цей процес.

Крім того, педагогічна етика має знайти відповіді і на такі питання: який зв'язок між моральним досвідом батьків та проявом вузько споживчої психології у дітей, який вплив має моральний досвід вчителів та моральна діяльність дітей на формування у них ідеалів.

Педагогічна етика аналізується тим, на кого вона спрямована. Діти дуже уважні до того, наскільки правильно і гуманно побудовано ставлення вчителя до них, до батьків та інших вчителів. Ні для кого не секрет, що часто такі стосунки бувають збудовані неправильно.

Педагогічна етика займається саме тим, що виправляє помилки спілкування учнів з учителями та батьками.

Статус будь-якого педагогічного колективу, стабільність його стану, зокрема й морального, певною мірою залежить від того, які педагогічні традиції у ньому підтримуються, як формується і проявляється у ньому громадська думка. Оскільки громадська думка – явище морально-психологічне, його вивченням займаються етика, соціальна психологія та соціологія. Вивчення його проявів у педагогічному середовищі – завдання педагогічної етики.

Важливим теоретико-практичним завданням педагогічної етики є визначення тих моральних якостей, які повинен мати педагог, який займається людьми різного віку (вихователі дитячих садків, вчителі початкових класів, вчителі старших класів, викладачі, директори тощо).

Інноваційно-зорієнтована особистість вчителя фізичної культури є інтегральною якістю людини, що утворюється в результаті її включення в інноваційну діяльність і складається з взаємопов'язаних та взаємозумовлюючих компонентів: орієнтаційний, когнітивний, діяльнісний, рефлексивний [2].

У педагогічній етиці є свої проблеми. На нашу думку, головною проблемою є створення педагогічного авторитету. Тобто важливо, щоб між педагогом та учнями була взаємоповага.

Ще одна проблема – це вивчення соціальної спрямованості та результатів некритичного дотримання вчителями так званих спірних норм педагогічної моралі, народжених у педагогічному середовищі та спрямованих на захист авторитету вчителя та престижу педагогічної професії.

Педагогічна етика розглядає моральні відносини, що виникають у вчителя з тими людьми та установами, з якими він має професійні стосунки.

Відповідно, виділяються групи таких відносин: вчитель–учень, вчитель–батьки учня, вчитель–інші вчителі.

У педагогічній етиці є критерії, що виявляються у діяльності кожного педагога – вчителя фізичної культури. Насамперед зосередимося на тому, які функції виконує педагогічна етика і яка в неї сутність. Педагогічна мораль є системою загальних та часткових правил, звичаїв та традицій, які перебувають у складних відносинах між собою. Педагогічна мораль – це система моральних вимог вчителя до самого себе, до суспільства та до своїх учнів. Загальна норма педагогічної моралі є широкою та змістовною вимогою, яка охоплює ті випадки, які найчастіше трапляються в процесі педагогічної діяльності, а також найбільш широкі вимоги до вчителя, до педагогічної праці, учнів та їхніх батьків, колег, що задає загальний напрямок його поведінці. У зв'язку з цим, можна виділити низку критеріїв етичної оцінки.

Перший критерій – це моральна свідомість педагога. Моральною свідомістю називається усвідомлення норм своєї поведінки, характеру взаємин у суспільстві та цінності якостей людської особистості, що закріплюється у поглядах, уявленнях, почуттях та звичках. Моральні погляди вчителя характеризуються повнотою та стійкістю. Одним із елементів моральної свідомості вчителя є усвідомлення ним моральних цінностей та осмислення того, як здійснюється сприйняття цих цінностей його вихованцями. Етичні знання та моральні погляди стають переконаннями особистості у процесі соціальної практики та під впливом об'єктивних умов професійної педагогічної діяльності. Вимогам професійної педагогічної етики відповідає переконаність, що органічно поєднується зі свідомістю, принциповістю та вимогливістю до себе.

Критерій другий – це моральні стосунки педагога. Моральні стосунки регулюються моральними принципами, нормами, звичаями, традиціями, які отримали суспільне чи групове визнання та засвоєні особистістю у процесі її колективної діяльності. Особливість моральних стосунків у тому, що вони мають ціннісно-регулятивний та безпосередньо-оцінний характер, тобто в них все ґрунтується на моральній оцінці, яка виконує функції регулювання та контролю.

Критерій третій – це моральна діяльність педагога. Моральна діяльність педагога, як і будь-яка духовна діяльність, має відносну самостійність, тісно пов'язана з іншими видами діяльності і може реалізовуватися в різних предметних формах: моральна просвіта, організація набуття морального досвіду, моральне самовиховання.

Нами виокремлені критерії сформованості інноваційно-зорієнтованої особистості вчителя фізичної культури: мотиваційний, когнітивний, праксеологічний та рефлексивний.

Мотиваційний критерій є системотворчим, оскільки показує спрямованість особистості майбутнього вчителя фізичної культури на реалізацію себе як особистості і як професіонала в інноваційній діяльності, потреба у створенні нового бачення, різних форм педагогічної дійсності, високий рівень сприйнятливості нововведень, прагнення до досягнень в інноваційній діяльності, а також у ній. Мотиваційний критерій сформованості інноваційно-зорієнтованої особистості майбутнього вчителя фізичної культури розкривається через такі показники:

- наявність потреби в освоєнні нововведень, сприйнятливість до педагогічних інновацій;
- сформованість мотиву самоздійснення інноваційної діяльності;
- сформованість мотиву подолання труднощів в інноваційній діяльності.

Когнітивний критерій проявляється через такі показники:

– знання та розуміння сутності, специфічних особливостей інноваційної діяльності у сфері фізичної культури та спорту;

– знання про перетворення існуючих форм і методів фізичного виховання;

– знання про особливості інноваційного руху в шкільній освіті.

Праксеологічний критерій проявляється через такі показники:

– володіння фаховими вміннями та навичками при вирішенні професійних завдань;

– організація та участь в інтерактивних формах професійної діяльності;

– ефективність педагогічної діяльності на основі саморозвитку, самоосвіти;

– вміння користуватися засобами оснащення інноваційної діяльності: комп'ютерною та оргтехнікою, технічними засобами навчання;

– вміння створювати матеріальні продукти інноваційної діяльності.

Рефлексивний критерій проявляється через такі показники:

– встановлення відносин з вихованцями на основі аналізу свого психічного стану та результатів взаємодії з вихованцями;

– вибудовування ділових відносин із колегами, розуміння їх з урахуванням психологічної оцінки;

– впевненість у власних діях відповідно до оцінки того, що відбувається; позитивне сприйняття себе з урахуванням адекватної самооцінки;

– емпатія, толерантність;

– вміння аналізувати навчально-виховний процес та його результати;

– вміння визначати ефективність авторського освітнього продукту;

– здатність до суб'єктивної оцінки результатів своєї діяльності;

– усвідомлення своїх конкурентних переваг та прагнення до їх нарощування;

– вміння оцінювати відповідність педагогічних технологій вимогам сьогодення.

Рефлексивний критерій сформованості інноваційно-зорієнтованої особистості вчителя фізичної культури визначає рівень професійної відповідальності, критичного мислення студентів, професійної етики та моралі, здатності до самовдосконалення, професійного зростання. Цей критерій відображає відповідність індивідуальних якостей вчителя фізичної культури; усвідомлення та глибоке осмислення свого реагування у разі виникнення нестандартних робочих ситуацій; аналіз особистісного сенсу у професійних діях; вміння конструктивно вирішувати внутрішньоособистісні та міжособистісні протиріччя та конфлікти [3].

Необхідно відзначити, що педагогу має бути знайоме поняття такту. Такт є важливим компонентом педагогічної етичної культури вчителя. Педагогічний такт є форма реалізації педагогічної моралі в діяльності вчителя, в якій збігаються думка і дія. Такт – це моральна поведінка, що включає передбачення всіх об'єктивних наслідків вчинку та суб'єктивного його сприйняття; у такті проявляється пошук легшого і менш болючого шляху до мети. Педагогічний такт – це творчість і пошук. Серед основних складових елементів педагогічного такту вчителя можна назвати поважне ставлення до особистості, високу вимогливість, вміння зацікавлено слухати співрозмовника і співпереживати йому, врівноваженість і самовладання, діловий тон у відносинах, принциповість без упертості, уважність і чуйність по відношенню до людей тощо.

Інноваційно-зорієнтована особистість майбутнього вчителя фізичної культури включає також такі особистісні якості: толерантність до невизначеності, здатність до виправданого ризику, відповідальність, потреба у самореалізації, мотивація досягнення, рефлексивність, креативність (якість інтелекту, інтелектуальна ініціатива).

Інноваційна зорієнтованість особистості вчителя фізичної культури є цілісним динамічним процесом впливу на розвиток інноваційно-орієнтованого, когнітивного, праксеологічного, рефлексивного компонентів утворення, що уможлиблює інтеріоризацію особистістю інноваційних педагогічних ідей с подальшим їх застосуванням на практиці. Цей процес є складовою формування професійної компетентності вчителя фізичного виховання та реалізується через творчість, яка представляє творче осмислення поставленого завдання та виступає базисом інновації.

Висновки. Отже, професійно-етична культура є важливим компонентом в інноваційній діяльності вчителя фізичного виховання. **Перспективами подальших досліджень** є пошук умов, що впливають на формування професійно-етичної культури та інноваційної зорієнтованості особистості вчителя фізичного виховання.

Список використаних джерел

1. Васянович Г. П. Педагогічна етика : навч.-метод. посіб. Львів : Норма, 2005. 344 с.
2. Дмітрієва Н. С. Педагогічні умови формування інноваційно-зорієнтованої особистості майбутнього вчителя фізичної культури. *Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка*. 2023. № 69. Т. 2. С. 209–214. <https://doi.org/10.24919/2308-4863/69-2-34>.
3. Дмітрієва Н. С. Формування інноваційно-зорієнтованої особистості майбутнього вчителя фізичної культури: сутність поняття та його структура. *Інноваційна педагогіка*. 2023. Вип. 65 Т. 1. С. 151–154. DOI: <https://doi.org/10.32782/2663-6085/2023/65.1.31>.
4. Малахов В. А. Етика: курс лекцій. Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2014. 214 с.
5. Марченко О. Г. Основи педагогічної майстерності. Харків : Вид. група «Основа», 2009. 112 с.